

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Назарова Гулрух Умаржоновна

Ассистент Каршинского инженерно-экономического института

gulruhnazarova85@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7445236>

Аннотация: В годы независимости большое внимание уделялось вопросам повышения уровня жизни населения, обеспечения достойными рабочими местами, подготовки кадров. В то же время достигнут значительный прогресс в результате эффективных экономических реформ и ряда позитивных изменений в сферах, связанных с интеллектуальным потенциалом. Из-за особого внимания, уделяемого молодежи на рынке труда, высока доля занятых по отношению к общей численности населения.

Ключевые слова: уровня занятости, населения, цифровой экономике, трудовых ресурсов.

Была начата систематическая работа, чтобы помочь им найти достойное место в обществе и поддержать их в труде, проявляя инициативу. Молодые люди, использующие созданные возможности, эффективно проявляют свои способности во всех сферах. Следовательно, задача удовлетворения потребности в самостоятельно мыслящих молодых кадрах, глубоко чувствующих ответственность за судьбу страны, становится все более актуальной. Данные Госкомстата и результаты изучения вопросов занятости Минтруда целесообразно использовать для объективной оценки ситуации на рынке труда, определения численности трудоспособного населения в соответствии с международными нормативы, и сформулировать порядок разработки баланса трудовых ресурсов.[1] По данным баланса трудовых ресурсов, в 2015 году совокупные трудовые ресурсы республики составили 18,3 млн человек, из которых 99,4 процента составляют трудоспособное население, остальные - работающие подростки и пенсионеры. Кроме того, следует отметить, что 75,3 процента трудовых ресурсов или 13,8 млн человек относятся к категории экономически активного населения, из них 13,1 млн человек относятся к категории занятого населения. Видно, что уровень занятости экономически активного населения составляет 94,8 процента.[2] Остальные 4,5 миллиона человек в структуре трудовых ресурсов составляют экономически неактивное население, которое составляет 24,7 процента от общего объема трудовых ресурсов. Как указывалось выше, к

концу 2015 года уровень занятости населения составил 94,8 процента по отношению к экономически активному населению и 71,4 процента по отношению к трудовым ресурсам.[3] Благодаря эффективному функционированию условий и механизмов поддержки, созданных для развития малого бизнеса в стране, расширяются деловые способности населения, повышается предпринимательская инициатива молодежи. Эти аспекты, в свою очередь, открывают путь для своевременного продвижения перспективных предложений и инициатив. В результате большая часть занятого населения работает в секторе малого бизнеса, и доля сектора в ВВП увеличивается. Тот факт, что для развития КБХТ открыт широкий путь, стал важным фактором повышения занятости и доходов населения, одним из средств обеспечения стабильности общества и последовательного развития общества. экономика.[4]

Это создает прочную основу для обеспечения макроэкономической стабильности, экономического развития, последовательного роста уровня и качества жизни населения. Увеличение доходов, в свою очередь, качественно меняет материальное положение семей. Это самый главный, так сказать, приоритет. При этом модернизация промышленных предприятий, оснащение их современными технологиями позволяет производить конкурентоспособную продукцию для мирового рынка.[5] Следует отметить, что развитие отраслей промышленности, увеличение объемов продукции глубокой переработки, эффективная организация внедрения промышленности в деревню расширяют возможности пропорционального размещения производительных сил в регионах. В результате проведенной в 2015 году работы по занятости населения в структуре отраслей сложилась следующая картина:

- в промышленности 1668,3 тыс. человек, удельный вес в общей численности занятых составляет 12,8%;
- доля сельского и лесного хозяйства – 27,7%;
- 1248,5 тыс. человек в строительстве, доля от общей занятости 9,6%;
- 710,7 тыс. человек на транспорте и связи, удельный вес в общей численности занятых составляет 5,4 процента;
- 1481 тыс. человек в торговле и общественном питании;
- 3 053 000 человек в социальной сфере, удельный вес общей занятости составляет 23,4 процента;
- Доля КВХТ в общей занятости составила 78 процентов.[6]

Одной из причин временной безработицы в нашей республике является дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы. То есть большую часть безработного населения составляют неквалифицированные рабочие и молодые люди, впервые выходящие на рынок труда. Наоборот, потребность в кадрах с высокой квалификацией и опытом работы в отраслях экономики возрастает. Если проанализировать распределение занятости экономически активного населения по регионам, то можно отметить особенности.[7] Во-первых, в областях Республики Каракалпакстан (65%), Джизакской (63,4%), Наманганской (67,5%), Кашкадарьинской (70,1%) и Сурхандарьинской (71,4%) трудовых ресурсов, то есть населения с низким уровнем экономической наблюдается активность. Поэтому доля занятого населения в совокупных трудовых ресурсах в этих регионах значительно ниже по сравнению с общероссийским показателем.[8] Эти случаи связаны со сложностью демографического процесса в этих регионах. Во-вторых, из-за неравномерного распределения населения и трудовых ресурсов по регионам регионы различаются между собой по численности занятых. В частности, как было указано выше, регионами с самой высокой долей в общей численности занятого населения по республике являются Самаркандская (11,1%), Ферганская (10,9%), Кашкадарьинская (9,4%), Андижанская (9,3%), Ташкентская (8,8%).) и Наманганской (8,3 %) областей и г.Ташкент (8,4 %), Сырдарьинской (2,7 %), Навоийской (видно, что она равна 3,2 %), Джизакской (3,4 %) и Хорезмской (5,3 %). В-третьих, из-за неравномерного размещения производительных сил занятость в региональных отраслях имеет разный вид, а занятость населения в промышленности, строительстве, транспорте относительно высока в г.Ташкенте и Ташкентской, Ферганской, Навоийской, Самаркандской и Бухарские районы.[9] В сфере сельского хозяйства можно сказать о высоких показателях Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Наманганской, Джизакской и Сырдарьинской областей. Приведенные соображения свидетельствуют о необходимости повышения уровня занятости экономически активного населения в нашей стране. С этой целью путем дальнейшего совершенствования «Методики учета незанятого населения, нуждающегося в трудоустройстве по регионам», разработки «Методики разработки отчетного и перспективного баланса трудовых ресурсов, занятости и занятости населения» и в регионах республики необходимо внедрить его использование на практике.[10]

Отчетные и прогнозные балансы трудовых ресурсов, занятости и занятости населения разрабатываются в следующих целях:

- определение параметров создания рабочих мест для обеспечения занятости населения, в первую очередь молодежи и лиц, достигших трудоспособного возраста и впервые выходящих на рынок труда;
- оценка несбалансированности баланса и структуры спроса и предложения на рынке труда;
- определение перспективы рынка труда с учетом стратегии социально-экономического развития регионов и отраслей экономики;
- определение объема подготовки кадров образовательными учреждениями. В данной методике должно быть отражено следующее:

Во-первых, модельная структура трудовых ресурсов, занятости и баланса занятости Республики Узбекистан. Для того чтобы исключить возможные трудности в определении будущего, данная структура выборки должна отражать наименование показателей, алгоритм их расчета, сальдо отчета, смету (на текущий год) и сальдо прогноза (на следующий год). Также в строках модельной структуры: численность трудовых ресурсов, то есть численность экономически активного и экономически неактивного населения по видам; спрос и предложение труда и разница между ними (баланс «+» или «-») по видам; должен быть уровень занятости населения в разрезе категорий.[1]

Во-вторых, схема предоставления информации для формирования баланса трудовых ресурсов, занятости и занятости населения. В этой схеме желательно четко указывать содержание (наименование) информации, наименование министерства и ведомства, предоставляющего информацию, период предоставления информации и место ее предоставления. В-третьих, организационная схема разработки баланса трудовых ресурсов, занятости и занятости населения. Схема должна включать наименование мер, этапы и сроки реализации, а также организации, ответственные за реализацию, и должна охватывать следующие четыре области:

- формирование информационной базы;
- разработка бухгалтерского баланса;
- разработка прогнозного баланса;
- их применение на практике.[2]

После разработки и утверждения указанных выше типовых структур и схем компетентным министерствам и ведомствам республики на основе

этих структур и схем разработать отчетный баланс трудовых ресурсов, занятости и занятости населения в Республике Узбекистан. Также помимо баланса необходимо разработать прогнозный баланс на следующий год трудовых ресурсов, занятости и занятости населения по официальным министерствам и ведомствам: — показатели прогноза населения (демографический прогноз);

➤ отчетный баланс трудовых ресурсов, занятости и занятости населения; — прогнозные параметры развития социально-экономической и экономической сети республики и регионов;

➤ прогнозные показатели выхода выпускников образовательных учреждений на рынок труда;

➤ используется информация об оценке потребности в кадрах в сетях органов государственного и хозяйственного управления.

В заключение можно сказать, что путем разработки вышеназванной методики и ее внедрения, комплексного, качественного и объективного анализа трудовых ресурсов, занятости и занятости населения, молодежи, впервые выходящей на рынок труда, создана рабочая площадка для повышения уровня. Это позволяет ежегодно использовать при разработке проектов программы создания рабочих мест и занятости населения и повышать ее эффективность на практике..

Список использованной литературы:

1. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
2. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.
3. Kodirov F. E., Nematov J. E. BASIC TECHNOLOGY AND SERVICE MANAGEMENTMULTISERVICE NETWORKS //Инновации в технологиях и образовании. – 2019. – С. 214-217.
4. Qodirov, Farrux, and Xudayar Muhitdinov. "Features that increase efficiency in the provision of medical services and factors affecting them." Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali 2.7 (2022): 192-199.
5. Qodirov, Farrux. "Econometric modeling of medical services in the territories." International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT. 2022.
6. Qodirov, F. E., O. D. Doniyorov, and Sh H. Shokirov. "BASIC CONCEPTS OF INFORMATION SECURITY IN INFORMATION SYSTEMS. WIDE THREATS AND

THEIR CONSEQUENCES." КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. 2021.

7. Qodirov, F. E., J. U. Abdirasulov, and J. E. Nematov. "FORMING
GOVERNMENT AGENCY WEBSITES WITH WORDPRESS CONTENT
MANAGEMENT SYSTEM." Инновации в технологиях и образовании. 2019.

8. Кодиров, Ф. Э., and М. У. Маматмурадова. "РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОЙ
ПРОГРАММЫ ШИФРОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ." Инновации в
технологиях и образовании. 2019.

9. Абдирасулов, Ж. У., and Ф. Э. Кодиров. "ЭФФЕКТИВНОСТЬ ANGULAR JS
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ВЕБ-САЙТОВ И ОПТИМИЗАЦИИ ИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ." Инновации в технологиях и образовании. 2019.

10. Қодиров, Ф. Э., and Ж. Э. Нематов. "РАЗВИТИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ НА
ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ GPON." Инновации в технологиях и образовании.
2019.

